

Volkomen in aansluiting met de destijds ontwikkelde bezwaren tegen Prof. Polak's rede „Is een Algemeene Inrichtingsleer bestaanbaar”, heb ik doen uitkomen dat de betrouwbaarheid van het synthetisch verslag (de hoofdboekhouding) voor wat betreft de controle-functie op het beheer, afhankelijk is van de organisatorische maatregelen, die ten aanzien van dat beheer en de daarbij behorende verantwoording genomen zijn.

Wellicht is de ontkenning van systematiek bij Dr. T. te verklaren uit het niet-volgen der hoofdgedachte in de eerste zes hoofdstukken; deze veronderstelling kan gegrond worden op zijn onjuist verwijt tegenover Hoofdstuk 1 § 1, waarbij ik mijnerzijds erken dat Hfst. 5 § 1 door te groote beknoptheid het verschil tusschen de synthetische en analytische behandeling niet voldoende doet uitkomen, alhoewel in de Hfst. 5 §§ 2, 3 en 4 mijn opvatting volkomen tot haar recht komt. En waar Dr. T. blijkbaar mijn boek geheel gelezen heeft, zou hij moeten erkennen dat in de uitwerkingen die gegeven zijn een consequente systematiek is toegepast.

Ter nadere verdediging van de door mij gekozen behandelingsmethode diene nog het volgende: Ik had de keuze: 1e. tusschen de door mij gekozen formulering der beginselen met aan een reeks van bedrijven ontleende voorbeelden, gelijk ook een enkele maal is geschied (Hfst. 4 § 10) wanneer ik vreesde dat het beginsel niet begrepen zou worden.

Of wel: 2e, de methode zooals ik deze ten slotte heb gekozen, om naast een uiteenzetting der beginselen met een reeks van 25 voorbeelden tot een praktische aanpassing te komen. Voor Dr. T. blijkt mijn methode niet de juiste te zijn geweest, want hij zegt van de inrichtingsmethode van de door mij gegeven 10 bedrijven dat „de beteekenis daarvan voor de praktijk niet groot is te achten”, terwijl hij in zijn artikel betoogt, dat de inrichtingsleer iets practisch moet geven.

Blijkbaar heeft hij ook bezwaar tegen de door mij gekozen uitwerkingschema's dat zij uniform zijn, waarbij Dr. T. verzuimt te bemerken dat die uniformiteit in zich zelve den toetssteen moet worden voor de juistheid der gegeven inrichtingsbeginselen. Tegelijkertijd wordt hiermede te niet gedaan het bezwaar van Dr. T. dat mijn Inrichtingsleer niet als boekhouderleer het algemeene voor het bijzondere geeft.

Had ik anders te werk gegaan, dus als in primo gesteld, dan had ik voor de moeilijkheid gekomen, om ter illustratie der beginselen tot voorschriften te komen die geen rekening hadden kunnen houden met het feit dat het boek in de eerste plaats geschreven is voor het eigen land met zijn overwegend kleinsmid-, en klein-groot bedrijf, waardoor de praktische waarde van mijn boek even gering zou zijn voor ons land als van vele buitenlandse werken (bijv. *Lilienthal, Harrison* e.a.) welke zeer groote organisaties behandelen, waarbij het op eenige dozijnen employé's niet aan komt.

Thans meen ik meer te hebben bereikt dan Dr. T. gelooft, n.l. dat mijn werk alleen geschikt zou zijn voor studeerenden voor een accountantsexamen en eigenlijk de beteekenis zou hebben van een cursusdietaat. Ik ben overtuigd, dat ieder grondig onderleed kenner eener administratie, van mijn werk groot nut kan trekken.

De opmerking van Dr. T. over het samenvoegen der Inrichtingsleer met vraagstukken betreffende de kostprijsberekening is ten deele juist. De kostprijsberekening is echter voor de moderne bedrijven, zowel kleine als groote, van zoo primaire beteekenis geworden, dat het niet doenlijk is om een administratie te behandelen zonder daarbij te doen uitkomen welke beteekenis zoowel voor den analytischen als voor den synthetischen vorm daarvan de kostprijsberekening heeft en het is onjuist om in dit verband de kostprijsberekening voor de inrichtingsleer op één lijn te stellen met balanstheorieën, loon-

stelsels of ondernemingsvormen. Trouwens worden de laatste (Hfst. 4 § 3) inderdaad voor zoover noodzakelijk, met betrekking tot de Inrichtingsleer besproken.

Zou ik nu de tekortkomingen in mijn systematiek moeten afleiden uit het schema van Administratieleer door Dr. T. op de pagina's 74 en 75 gegeven?

Ik geloof niet dat er eenigen twijfel kan bestaan aan het feit dat de systematiek van Dr. T. voor 95 % aan de mijne is ontleend en dat ik dus door het schema van Dr. T. allerminst overtuigd kan worden van gebreken al wil ik aannemen dat ze mijn werk hier en daar aankleven.

Het spreekt vanzelf dat Dr. T. juist ziet waar hij opmerkt, dat een werk over de Inrichtingsleer groeien moet, zooals in ieder werk op ieder gebied bij het bestudeeren van herdrukken is waar te nemen. En tevens dat de beschouwingen van Dr. T. ongetwijfeld het hunne tot dien groei zullen kunnen bijdragen.

Dr. A. STERNHEIM

VOOR DERTIG JAAR

De eerste examenopgaven van het N.I.v.A.

Van bevriende zijde ontvingen wij inzage van de conceptvragen opgesteld voor het eerste examen accountancy, dat door het Nederlandsch Instituut van Accountants werd afgenomen.

Wij drukken deze ontwerp-vragen gaarne hieronder af, „omdat”, zoo als de zender terecht schrijft, „ze door vergelijking met die van thans, een beeld van de vakontwikkeling in 30 jaren geven.”

1. Met welke werkzaamheden houdt de accountant zich hier te lande bezig.
2. Met welke werkzaamheden houden zich de Trustees-kantoren bezig.
3. Waarop heeft men in hoofdzaak te letten bij het inrichten van administraties.
4. Wat zult ge eerst doen als ge een achterstallige administratie moet bijwerken.
5. Curator faillissement U opdraagt onderzoek in te stellen en rapport moet uitbrengen, wat zijn dan Uwe werkzaamheden.
6. Onderzoek financieele prospectussen. Wat bedoelt men daarmee.
7. Welke oorzaken geven gewoonlijk aanleiding tot het controleren van boeken.
Zorgeloosheid in het houden der boeken.
Gebrekkig controleren der administratie.
Onervarenheid van den boekhouder.
Bedriegerijen.
8. Noem eens eenige voorbeelden van zorgeloosheid in het houden der boeken.
Niet op tijd disponeren, borgstaan, niet opmaken der Kas, bezittingen en schulden niet controleren.
9. Wat verstaat men onder gebrekkig controleren der administratie.
10. Hoe zult ge een administratie controleren. Neem een voorbeeld naar eigen keus.
11. Noem eens voorbeelden van bedriegerijen.
Hoe komt ge er achter?
Hoe voorkomt gij ze?
12. Waarop is Controle uit te oefenen in een zaak.
Op bezittingen en schulden.
„ Winst en Verlies.
„ de risico's.
13. Hoe verricht ge de verificatie in een regelmatig bijgehouden administratie.

14. Noem eens een voorbeeld van fraude:
 - bij de Kasrekening,
 - „ „ Goederenrekening,
 - „ „ Persoonlijke rekening,
 - „ „ Onkosten-verificatie groepen,
 - „ „ Kasverrekening-verificatie,
 - „ „ Prolongatie-verificatie.
15. Contrôle over betaalde dividenden en coupons, effecten-pandbrieven.
16. Proefbalans Spaarbank.
17. Lijst der boeken.
18. Lijst van debiteuren en crediteuren.
19. Hoe controleert gij de aandeelenleening.
20. Wat heeft men te controleren bij borgtochten.
21. Hoe controleert ge het saldo bij den Kassier.
22. Hoe onderzoekt ge de bijboeken.
23. Hoe controleert ge het aandeelenregister.
24. Moet ge bekend zijn met de Statuten van N.V. en tot welk doel?
25. Verificatie — nog te goed en nog te betalen, interest en onkosten op de balans.
26. Als ge abuizen aantreft, hoe verandert ge die.
27. Als de balans eenigen tijd na het eindigen van het boekjaar geschiedt, hoe verifieert gij dan het Kas-saldo.
28. Hoe controleert ge als op de balans voorkomen:
 - Vaste goederen — eigendomstitel en of overschrijvingsacte.
 - Goederen — voorraadstaten.
 - Effecten en wissels — de stukken zelf nazien.
 - Debiteuren — lijsten.
 - Fabrieksgebouw, werktuigen (vorige balans).
29. Is de accountant *verantwoordelijk* voor een juiste taxatie.
30. Pandbrievenregister *duplo*. Is dan nog fraude mogelijk..
31. Is men altijd in staat de gemaakte winst bij Naaml. Vennootschappen uit te keeren.
 - Vaste Goederen f 1.000.000.— Aandeelen f 300.000.—
 - Hypotheek f 700.000.—
 - waarop jaarlijks op 10/m moet afgelost worden.
 - De ontvangen huren zijn f 60.000.
 - De betaalde exploitatie-kosten f 51.000.—.
 - Hoeveel dividend kan men uitkeeren?
32. Hoe zult ge de rente van uitstaande leeningen bij Hypotheekbanken controleren.
33. Hoe wordt op de goederenrekeningen gecontroleerd:
 - a. de balanswaarde
 - b. de inkoop
 - c. de omzet
 } dagelijksche en
 } maandelijksche methode
34. Doet een vroegere minder juiste taxatie, bijv. van goederen, haar invloed gelden bij latere balans, als daarop de taxatie juist is.
35. Hoe zult ge er achter komen, wanneer fictieve schulden in de boeken zijn gebracht.
36. Wanneer een debiteur betaald heeft en niet in de Kas is geboekt, hoe kan dan toch die debetstand weggemaakt zijn.
37. Als ge een balans aanbiedt, welke bescheiden moeten daarbij overgelegd worden.

HANDELSREKENEN

Wat verstaat men onder Muntpari (Wettelijk-Reëel).
 Waarom dient ge de berekening van het Muntpari te kennen.
 Wat verstaat ge onder wisselpari, wisselkoers, goudpunten, handelsbalans.
 Kort- en langzichtwissels — disconto 1^c per maand voor elk percent disconto enz.
 Wisselreductie — manieren van berekening.

Effecten hier en in Londen.
 inbegrip der rente
 bij het afknippen der coupons hooger of lager gaan.
 Welke invloed werkt nog meer in op den koers van effecten te Londen.
 Wanneer wordt het disconto van de Bank verhoogd of verlaagd.

Remise coupons in plaats kort- of langzichtwissels.
 Grootboek behandeling.
 Muntbiljetten
 Waarborgfonds muntbiljetten.
 Besparing rente daardoor.
 Sluitkosten prolongatie; is dit percentage hoog of laag.
 Als men voor effecten een zekere som betaalt (b.v. fl. 5000.— 5 % Métallique à 70 % — 1/8 courtage). Op welken datum is dan:
 a. gekocht,
 b. tegen welken koers.

In een pariteiten-tafel van edele metalen, wat stellen daar de cijfers voor.

Bij een pariteiten-tafel voor wissels, wat stellen daar de bedragen voor.

Dubbele rente pariteiten-tafels wissels.
 Hoeveel goud kan men aan de Nederlandsche Bank bekomen.
 Waarvoor is dit noodig.
 Als ge in Londen moet betalen en de wisselkoers is ongunstig en ge kunt geen goud bekomen, hoe hoog zal dan de wisselkoers kunnen stijgen.
 Is dit waar.

Maak een pariteitstafel van Amsterdam op Londen over Parijs.

Parijs—Londen:	25	25.50
Amsterdam—Parijs:	47.50	48.50

Couponkoers f 21.—. Hoeveel gaat het fonds hooger.

Renteberekening. Posten veranderde rentevoet.
 2 manieren.
 Progressieve methode.

Staffelmethode posten over sluitingsdag.
 2 manieren.

Wat verstaat men onder gedekte en ongedekte circulatie.
 B brengen van zilver bij de Nederlandsche Bank.

Uitgifte papiergeld met gedwongen koers maakt de handelsartikelen duurder en daardoor komt dengene, die van een vast tractement leeft zijn positie ongunstiger.

HYPOTHEEKBANKEN

Kapitaal — Aandeelhouders nog te storten — Pandbrieven in Portefeuille — Pandbrieven in omloop — Leeningen — Effecten — Dividend — Oningevorderde dividenden — Provisie — Administratieloon — Kas — Tractementen — Prolongatie — Belening — Onkosten — Drukwerk — Agenten — Saldo winst Ao. Po. — Waarborgfonds pandbrieven — Couponrekening — Interest — Uitgelote pandbrieven — Reserve uitloting pandbrieven — Vergoeding vervroegde aflossing.

Cultuur Maatschappij — Winst of Verlies Agentschappen.

Engelsche Methode Boekhouden (Dicksee):
 Praktisch gewijzigd dubbele boekhouding.
 Geen Memoriaal } Direct in journaal als inkoopjournaal —
 } verkoopjournaal
 Kasboek geen onderdeel van journaal.
 Grootboek geen kasrekening
 Proefbalans moet eerst de Kas er bijgeteld.
 Geen openingspost in journaal en als gevolg daarvan geen telling journaal.
 Geen journaalpost voor W. & V.
 Kas en Kassiersboek meest gecombineerd wegens chèquesysteem.
 Kasboek met contra Deb. Cred. en kolommen.
 Kleine Kasboek ook kolommen.
 Wissels en traites loopen over journaal.
 Goederen aan diverse crediteuren.
 Diverse Debiteuren aan Goederen.
 Bij groote zaken — ook veel grootboeken — Spaarbanken, behandelen de proefbalans.

Wijze van controleeren. Eerst de Kas met officieele bescheiden en grootboek. Daarna de andere transacties.

Vorige balans vergelijken met grootboek.
 Ontvangsten Kas vergelijken met strooken kwitantie-boeken.
 Bij annuleering kwitantie in het boek laten.

Kleine Kas alleen de ontvangsten controleeren met groote Kas. Einde van het jaar de uitgaven groepeeren.

Assurantie-Maatschappij.
 Totaal inkomen van premies uit polissenboek nazien en tellen.
 Lijst van uitstaande premies controleeren.
 Reserve voor onafgeloopen risico's nagaan.

Aandeelen-register.
 Links: naam eersten eigenaar en overdrachten.
 Rechts: Debet- en credit-kolom.
 Debet voor nominaal.
 Credit voor de fournissementen.

DICKSEE

Klerken van een Accountant.
 Nieuw onderzoek — Aanteekeningboekje.
 waarin voorkomt:
 gedrukt — algemeene instructie.
 bijgeschreven — bijzondere instructie.

Den klerk is hierbij dus precies den weg aangewezen, wat hij te doen heeft.

Voordeelen:
 In dit boek wordt aanteekening gehouden, welke klerk eenig werk verricht heeft.
 De accountant blijft voor het geheel aansprakelijk.
 Bij een 2de onderzoek wordt daardoor veel werk voorkomen.
 Samenhang verzekerd.

Het onderzoek-boek moet bevatten een bepaalde lijst van werkzaamheden in een bepaalden tijd.

Anderen zeggen, dat het beter is de klerk geheel vrij te laten, waardoor hij zich door en door in het geheele operatiesysteem kan inwerken. (Bij gegeven instructie mist hij zijn zelfstandigheid.) Zijn eigen methode van doen moet hij schetsen. Zorgeloosheid bij zijn werk wordt daardoor voorkomen. Hij voelt, dat er meer verantwoordelijkheid op hem rust en dit spoort hem aan het werk meer door en door te doen.

Niettegenstaande dit blijft een register van het volbrachte werk nuttig. Voornamelijk als men er ook de vragen in opneemt, die zich in den loop van het onderzoek voordoen.

Welke instructie geeft Dicksee bij een nieuw onderzoek.

WETTELIJKE REGELING ACCOUNTANTSBEROEP IN FRANKRIJK

Een onzer lezers had de vriendelijkheid onze aandacht te vestigen op het April 1928-nummer van La Vie au Bureau, waarin de wettelijke regeling van Frankrijk van le Brevet d'Expert-Comptable volgens de wet van 22 Mei 1927 en het voornaamste uit het bijbehorend Ministerieel Besluit van 25 Mei 1927 inzake de examens voorkomen.

Wij nemen een en ander hieronder, in den Franschen tekst, ten dienste der lezers over:

Voici le texte de la loi française du 22 mai 1927:

Article Premier. — Il est créé un brevet d'expert-comptable reconnu par l'Etat, lequel sera conféré de la manière indiquée ci-après aux techniciens voulant faire profession habituelle d'organiser, vérifier, apprécier ou redresser les comptabilités et comptes de toute nature.

Art. 2. — Pour obtenir le brevet d'expert-comptable reconnu par l'Etat, il faut successivement: 1o subir avec succès un examen préliminaire; 2o. accomplir un stage professionnel de cinq années; 3o subir avec succès un examen final.

Art. 3. — Les candidats à l'examen préliminaire doivent être âgés d'au moins dix-neuf ans avant de 1er janvier de l'année durant laquelle les épreuves sont subies. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée.

Art. 4. — Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels chez un expert-comptable reconnu par l'Etat, au cabinet de qui le stagiaire est attaché en permanence. Pendant dix ans à compter de la date du présent décret, les candidats pourront être, en cas de nécessité, autorisés à entreprendre leur stage chez un expert-comptable ne possédant pas le titre dont s'agit.

Art. 5. — L'examen préliminaire et l'examen final comprennent des épreuves écrites, éliminatoires, et des épreuves orales. Les candidats admis à l'écrit et ajournés à l'oral conservent le bénéfice de leur admissibilité pendant l'année suivante.

Art. 6. — Par mesure transitoire, le brevet d'expert-comptable reconnu par l'Etat, pourra être conféré, après vérification de leur capacité professionnelle, aux experts-comptables français, patentés en cette qualité âgés de trente ans au moins, justifiant de cinq années consécutives de l'exercice de la profession sans attache exclusive avec une entreprise déterminée. Ces experts-comptables devront former leur demande dans le délai d'un an à compter de la date du présent décret.

Voici les extraits, qui peuvent nous intéresser, de l'arrêté ministériel du 25 mai 1927.

DE L'EXAMEN PRELIMINAIRE

Art. 2.— L'examen préliminaire a lieu dans les centres désignés par le ministre de l'Instruction publique, après la clôture du registre d'inscription. Il est subi devant un jury composé de cinq membres, et comprenant:

A. — Quatre membres nommés par le ministre, savoir:
 1o Un inspecteur de l'enseignement technique, président;
 2o Un interrogateur de mathématiques appliquées au commerce et à la finance;